

МАҲАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАР АСОСИДА ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИДА ҚЎЛЛАНАДИГАН ДОРИ ВОСИТАСИ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Раҳманова У.Х.¹, Миракилова Д.Б.²

¹Тошкент Фармацевтика институти,

²А.Султонов номли Ўзбекистон кимё-фармацевтика

илмий-тадқиқот институти

e-mail: umidarrahmanova5779@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6576568>

Аннотация: Ўзбекистон Давлат статистика кўмитаси берган маълумотларга кўра, 2019 йилнинг биринчи чорагида ўлим ҳолатларининг деярли 64% айнан юрак-қон томир тизими касалликлари ҳиссасига тўғри келган. Юрак-қон томир касалликлари кўплаб ривожланган мамлакатларда, ўлим сабабларининг ачинарли рўйхатида етакчи ўринни эгаллаб турмоқда. Шу сабабли маҳаллий хом ашёлар асосида юрак ишемик касаллигига қарши юқори самарали, безарар, импорт ўрнини босувчи дори воситасини ишлаб чиқиш ҳозирги куннинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

Калит сўзлар: юрак ишемик касаллиги, дўлана, ерёнғоқ, қизилмия, технология, капсула.

Тадқиқот усуллари: Тадқиқот жараёнларида технологик кўрсаткичларни «ERWEKA» асбобларида, ГФ XI, ГФ XII ёки бошқа МХлар бўйича олиб борилади. Миқдорий таҳлил замонавий физик-кимёвий таҳлил усулларида (УБ-спектроскопия, ИҚ-спектроскопия, ЮССХ) фойдаланилади. Дори шакли таркибидан таъсир этувчи моддаларнинг ажралиб чиқишини аниқлаш учун “Айланувчи кажава” асбобидан фойдаланилади. Дори турининг турғунлигини ўрганиш табиий шароитда ва тезлаштирилган усулларда I 42-2-82 ёриқномаси асосида ўтказилади.

Натижалар: Қон айланиш тизими касалликлари орасида юрак-қон томир касалликларидан ўлимнинг ярмидан кўпроғига сабаб бўлган юрак ишемик касаллиги ажралиб туради. Статистик маълумотларга кўра, 2018 йилда юрак ишемияси қон айланиш тизими касалликлари сабаб бўлган ўлимларнинг 53 фоизини келтириб чиқарган – бу умумий ўлимлар сонининг 24 фоизини ташкил қилди (3 фоиз ҳолларда ўлим миокард инфарктидан келиб чиққан).

Юрак-қон томир касалликларини даволашда ишлатиладиган дорилар – антикоагулянтлар, антиаритмик ва гипотензив воситалар, статинлар,

турли хил доривор ўсимликлар билан биргаликда ишлатилганда, кирувчи ён таъсирга, ўлимга олиб келиши мумкин. Баъзи доривор ўсимликлар дорилар билан биргаликда ишлатилганда юрак-қон томир касалликларини даволашда ишлатиладиган дорилар таъсирини кучайтириши мумкин. Ушбу билим катта аҳамиятга эга, чунки доривор ўтлар беморлар томонидан жуда кенг қўлланилади, шунингдек, гипертония, атеросклероз, юрак томирлари касалликларини даволашда даволовчи шифокорлар томонидан буюрилади [1-2]. Коронар артерия касаллигининг олдини олиш ва даволашда доривор ўтлар ва ўсимлик препаратлари катта ёрдам бериши мумкин. Шундай ўсимликлар қаторига дўлана, ерёнғоқ, қизилмия ўсимликлари киради.

Юрак ишемик касаллиги сабаблари - қон томирлари торайишининг энг кенг тарқалган сабаби бу қон томирлари деворларига ёғ бирикмаси туфайли ҳосил бўлган атеросклеротик бляшкаларнинг пайдо бўлишидир. Шунинг учун, ҳавф гуруҳига қон томирларида холестерин тўпланиши учун кўплаб шаротларга эга бўлган инсонлар киради: чекувчилар, спиртли ичимликларни суистеъмол қилувчилар, диабет ва семириш билан оғриганлар, гиперлипидемияга генетик мойиллиги бўлганлардир.

Ишимиздан мақсад, юқоридаги ўсимликлар асосида юрак ишемик касаллигида қўлланиладиган ва юқори самарадорликка эга капсула шаклидаги янги оригинал дори воситасини яратишдан иборат. Яратилиши режалаштирилаётган дори воситаси витексин, проантоцианидин, глицирризин кислотаси ҳамда макро-, микроэлементлар манбаи ҳисобланади ва бир қатор юрак-қон томир касалликлари, жумладан юрак етишмовчилиги, юрак ишемик касаллиги, гипертония, миокард инфаркти, стенокардия, атеросклероз, аритмияларда самарали восита сифатида қўлланилади.

Дўлана меваси юрак уриши, уйқусизлик, юқори қон босими учун ишлатиладиган эски воситадир. У қон томирлари ва капиллярларнинг деворларини мустаҳкамлайди, шу билан қон айланишини яхшилади ва кислород ва керакли биологик фаол таркибий қисмларнинг юрак мушагига, ҳужайралар ва ҳужайра мембраналарига киришини оширади; тромбознинг олдини олади; холестеролни камайтиришга ёрдам беради; умумий метаболизмга нормаллаштирувчи таъсир кўрсатади [3].

Ерёнғоқ - антиоксидант салоҳиятга эга табиий фитоалексин - ресвератрол сақлаган ягона ёнғоқ ҳисобланади. У атеросклеротик бляшка шаклланишини секинлаштирадиган ва қон босимини нормаллаштирадиган тўйинмаган ёғ кислоталарининг юқори миқдори

билан ажралиб туради. Кўплаб тадқиқотлар натижаларига кўра, ёнғоқ юрак ҳуружи хавфини камайтиради [4].

Қизилмия экстракти флавоноидлар, глицирризин кислотаси, ликвокумарин, глицирол, гидроксикумаринлар, стероидлар, эфир мойлари сақлайди ва қонда холестерин миқдорини ва мушаклар спазмини камайтиради ҳамда қонни суюлтириш хусусиятига эга [5].

Хулоса. Юқорида юрак ишемик касаллигида ишлатиладиган доривор ўсимликлар ва уларнинг кимёвий таркибига алоҳида эътибор қаратилган. Юрак-қон томир касалликлари аҳоли ўртасида йилдан-йилга кўпайиб бораётганлиги, ушбу касалликларда қўланиладиган дори воситалари таннарҳининг юқорилиги ва уларнинг асосан чет элдан импорт эвазига кириб келиши, маҳаллий дори воситаларининг камлиги кардиотоник, қон томирларини кенгайтирувчи, юрак ва мияда қон айланишини яхшиловчи, холестериндан тозаловчи ва атеросклерозга қарши таъсир этувчи дори препаратларига эҳтиёжнинг кўплиги долзарб муаммолардан биридир. Шунинг учун ҳозирда тиббиёт амалиёти учун юқори самарага эга бўлган юрак касалликларига қарши таъсир кўрсатадиган дори воситасининг технологиясини ишлаб чиқиш амалий ахамиятга эгадир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Никонов Г., Мануйлов Б., «Основы современной фитотерапии», М., 2005.
2. А.Пустырский, В. Прохоров «Лекарственные растения», М., 2005.
3. Абрикосов Х. Н. и др. Боярышник // [Словарь-справочник пчеловода](#) / Сост. Федосов Н. Ф. - М.: Сельхозгиз, 1955. - С. 33.
4. Остриков А.Н., А.В. Горбатова, П.В. Филипцов. [Анализ жирнокислотного состава масел арахиса и грецкого ореха](#) // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК–продукты здорового питания 4 (12) (2016).
5. А. В. Кошкина, Ю. О. Федотова. Солодка голая. Фитохимический состав и биологические эффекты. Журнал «Орбита», г.Ялта. No 2(3), 2018 г.